

GUGU LIBERATO
FRAUDA ENTREVISTA,
MAS QUEM NÃO O FAZ?

Mônica Simion

Resumo: a farsa e a mentira, utilizadas pelos meios de comunicação para plantar verdades e enganar a opinião pública, chegam a seu limite. A partir especialmente da década de 90 do século XX, com o fim da bipolarização USA versus URSS, com fim da guerra fria e com a consolidação da hegemonia norte-americana em nível mundial, a mistificação da realidade atinge índices alarmantes e inaceitáveis. A mentira utilizada pelo programa sensacionalista de Gugu Liberato, do SBT, é apenas a ponta do iceberg.

Palavras-chave: meios de comunicação, mistificação, farsa, televisão, SBT

Esta semana, todos acompanhamos uma denúncia séria sobre o programa Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato: seu programa pagou dois homens para se fingirem de membros da facção criminosa PCC e para fazer ameaças de morte ao vivo a outros três apresentadores e ao Padre Marcelo Rossi. A cena foi ao ar no último dia 7 e suscita uma pertinente discussão sobre ética nos programas de televisão.

O Ministério das Comunicações abriu ontem um processo de apuração de infração contra o SBT em razão da exibição ter infringido a regulamentação do setor, que proíbe incitar práticas criminosas. As punições previstas vão da advertência à cassação da concessão, passando por multa ou até suspensão da concessão.

O Ministério Público Federal também apresentou à Justiça uma ação civil pública contra o SBT por causa da exibição da entrevista. E

na esfera estadual, a promotora Deborah Pierri, da Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo, instaurou inquérito civil para apurar informações sobre o caso.

Gugu falou sobre o caso, pela primeira vez, na segunda-feira, no programa da sua colega de emissora Hebe Camargo. Ele pediu desculpas nominalmente aos apresentadores José Luiz Datena (Band, que ligou e entrou ao vivo), Marcelo Rezende (Rede TV!) e Oscar Roberto de Godoy (Record), entre outros que foram ameaçados pelos supostos criminosos. Apesar do pedido, Gugu tentou se eximir de qualquer responsabilidade no caso ao dizer que não assistiu à entrevista antes de colocá-la no ar. Toda a 'culpa' foi atribuída ao repórter Wagner Maffezoli, responsável pela reportagem e que pode ter sido 'enganado', conforme Gugu.

Porém, um alto funcionário do SBT já revelou que a história não é bem essa. Em encontros com a reportagem do *Diário de São Paulo*, ele disse que Gugu não só teve conhecimento prévio dos depoimentos como chegou a determinar que as frases mais polêmicas fossem levadas ao ar no programa Domingo Legal. "Se é para chocar, deixa como está", teria dito Gugu, conforme esse depoimento, depois que o chefe de reportagem do programa, Wagner Maffezoli, sugeriu a supressão daquelas frases em que os falsos membros da facção faziam ameaça de morte a personalidades públicas. Maffezoli foi afastado por Gugu de suas funções e recusa-se a falar sobre o caso. "Foi uma grande irresponsabilidade: a equipe está furiosa com as explicações de Gugu na televisão", diz a fonte do *Diário*.

Policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) que investigam o caso ouviram o depoimento de Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, ontem, e ele confirmou as suspeitas. Ele já atuou em pegadinhas. Maurício Nunes, diretor do programa, e Wagner Casagrande, produtor, também deverão prestar depoimento.

Maffezoli já foi ouvido pelo Deic. Ele negou a fraude, mas não deu detalhes sobre o caso. Um cinegrafista, responsável pela filmagem da entrevista, também foi ouvido.

Não é a primeira vez que isso acontece num programa televisivo e certamente não será a última. Hoje, com a regulamentação que o país tem sobre o que é exibido nas TVs, é muito fácil burlar qualquer conceito de ética. Tudo em prol da audiência. O resultado são as dezenas de programas descartáveis, violentos, eróticos e bizarros que existem. São, também, ao contrário do que muitos possam imaginar, impopulares.

"Meu programa é assistencialista, tem a vocação para ajudar as pessoas. Sensacionalista é a vida!", diz Márcia Goldschmidt que apresenta programa às quatro da tarde, na Bandeirantes. No mesmo horário, tem também o Marcelo Rezende, na Rede TV!, que acha que "vamos ajudar a sociedade a solucionar os seus problemas. Temos que acabar com a impunidade". Na mesma linha, temos ainda o Cidade Alerta (Record), Brasil Urgente (Band)... Sob a máscara de um "jornalismo social", eles fazem justamente o contrário.

Em agosto, a Folha Online promoveu uma votação simbólica em seu *site* dos piores programas da televisão brasileira, o Santa Helena. Os grandes vencedores são os mesmos campeões de denúncias de exibir testemunhos, entrevistas e reportagens dissimuladas.

O merecido grande vencedor do prêmio deste ano como pior programa da TV brasileira foi o Canal Aberto, de João Kléber (Rede TV!). Ele também foi eleito o pior apresentador, tornando-se bicampeão na categoria, tendo conseguido superar sua própria marca de 2002.

Outro bicampeão é Otávio Mesquita, apresentador do A Noite é uma Criança (Bandeirantes). Ele foi escolhido novamente como o pior entrevistador. E desta vez quase dobrou a votação de 2002: saltou de 9.320 para 17.811. Já a pior apresentadora desta temporada foi Márcia Goldschmidt, do Hora da Verdade (Bandeirantes), programa no estilo Ratinho com tapas e baixarias no ar. Eleita por 14.692 votos, ultrapassou Luciana Gimenez, do Superpop (Rede TV!).

Os programas policiais que dizem que fazem jornalismo investigativo e social também marcaram presença. Cidade Alerta (Record), cujo comando Milton Neves deixou em agosto, foi eleito o pior programa jornalístico. O Brasil Urgente (Band), de José Luiz Datena, ficou apenas com o quarto lugar.

Infelizmente, a votação – que contou com 50.666 votos em média por categoria – foi feita *online*, o que exclui grande parte do público dos programas da TV aberta. Entretanto, faz constatações importantes, além de dar uma luz sobre a opinião do público. Canais como a TV Cultura e a Futura são exemplares para a sociedade brasileira e o Estado tem que intervir nesse sentido. Se queremos um mundo melhor e um Brasil justo e com educação para todos, precisamos exigir que isso mude. Uma regulamentação que fomenta esse tipo de produção social, que preste serviços educativos e respeite o Estatuto da Criança e do Adolescente é fundamental, e não é censura. É a formação do nosso povo.

Abstract: *farce and lies, used by the media to disseminate 'truths' and mislead public opinion, have reached their limit. As of the 1990s, with the end of the US-USSR bi-polarization at the end of the cold war and the consolidation of north-American hegemony at world level, the mystification of reality has reached alarming and unacceptable levels. The lies used in Gugu Liberato's sensationalist SBT program, is just the tip of the iceberg.*

Key words: *media, mystification, farce, Television, SBT*

Este artigo encontra-se no portal www.vermelho.org.br

MÔNICA SIMIONI

Jornalista com coluna periódica em www.vermelho.org.br.

A CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DO OUTRO AFRICANO PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

José Carlos Sendín Guitérrez

Resumo: *o autor analisa como os meios de comunicação constroem uma forma de ver e de conceber o mundo e aos outros, que são apresentadas como uma imagem real, mas que, na verdade, são construções mistificadas. Analisa como os meios audiovisuais canalizam e divulgam uma visão sobre o outro, neste caso, o africano, e conclui que os meios de comunicação, ao deturparem e construir representações que atendem a determinados interesses, nem sempre são a melhor forma para se buscar compreender a realidade.*

Palavras-chave: *meios de comunicação, África, construção e manipulação de imagens, poder*

Este trabalho analisa como os meios de comunicação, por meio de suas informações e imagens, configuram uma forma de ver o mundo e de ver os outros; uma maneira de conceber o mundo exterior ao qual não temos acesso direto, e que nos é servido de forma virtual, não real. Analisa como um fenômeno contemporâneo – os meios audiovisuais, que datam de princípios do século XX –, canaliza a visão sobre o outro, neste caso, o africano, a exemplo do que foi feito em outros tempos por intermédio dos éditos reais, das crônicas ou outros instrumentos utilizados pelo poder. Comprovar-se-á que os meios de comunicação nem sempre são a melhor forma para compreender a realidade e deixar-se-á colocada a questão de por que nos é tão difícil perceber 'os outros' em termos de igualdade.

Um importante papel que desempenham os meios de comunicação em nossas sociedades ocidentais é o de estabelecer uma determinada